

**TALABALARGA YOSHLARNING HARBIY-VATANPARVARLIK
TARBIYASIDA BADIY ADABIYOTNING AHAMIYATI BO'YICHA AMALIY
BILIM BERISH.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000112>

Mamadjanov Alisher Muratovich

(podpolkovnik)

Po'latov Bahodir Abduraupovich

(podpolkovnik)

Fardu harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchilari

Sultonov Sardorbek No'monjon o'g'li

Fardu harbiy ta'lim fakulteti kursant

Annotatsiya.

ushbu maqolada ona-Vatanga bo'lgan muxabbatni tarbiyalash, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, bevosita hayotiy ideallar bilan bog'langan bo'lib, milliy g'oya va milliy mafkuramizning asosi hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida xozirgi kunga qadar o'quv yurlarida batamom bartaraf etilmagan ba'zi bir umumiy kamchiliklarni yengib o'tishni talab qilishi haqida ma'lumot berilgan

Kalit so'zlar.

vatan, vatanparvarlik, adabiyot, ta'lim, kino, tarbiya, yoshlar, talabalar, adabiyot, ijod na'munalar

Yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida badiiy adabiyotning ahamiyati.

Biz harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining tamoyillari xaqida so'z yuritganimizda, bizning ixtiyorimizda bo'lgan, insonlarning hissiyotlari va ongiga ta'sir etishga aniq yo'naltirilgan barcha shakl va usullardan to'liq va ijodiy tarzda foydalanishni nazarda tutamiz.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi mavzusi o'zbek adabiyotidan mustahkam o'rin oldi va uning bugungi kundagi rivoji davom etmoqda.

Shunisi diqqatga sazovorki, bir qator yozuvchilarimiz o'z ijodlarida yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasiga katta ahamiyat bermoqdalar. Shuning uchun ham kundan-kunga harbiy-vatanparvarlik mavzusidagi asarlar namunalari ko'payib, ularning badiiy saviyalari ham oshib bormoqda. Halqimizning sevimli yozuvchilari A.Qodiriy, A.Muxtor, O.Yoqubov va boshqalarning asarlarini bugungi kunda yoshlarimiz ham qiziqib mutoala qilishmoqda. Zabardast shoirlarimiz A.Oripov, E.Voxidov, Muxammad Yusuf singari ijodkorlarning xayot yo'li yoshlarimiz uchun yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qilmoqda.

Harbiy-vatanparvarlik mavzusida chop etilayotgan nashrlarning ko'lami juda ham kengdir. Urush va mehnat xaqidagi yangi asarlar va maqolalarning aksariyat

qismi uning mualliflarining aniq ifodalangan e'tiqodlari, muammolarga ilmiy yondoshganlik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Jasorat va fidokorona mehnatga chorlovchi yo'nalishdagi asarlar mazmunlari, shuningdek mualliflarning, insonning jangda yoki mehnatdagi xarakterini ijtimoiy mohiyatini chuqur ifodalab berish saviyalari oshib bormoqda.

Yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida asar mualliflari va qaxramonlari bilan o'tkaziladigan uchrashuvlar katta ahamiyatga egadir. Chunki, ular o'zlarining hikoyalari bilan o'quvchilarga kuchli ruhiy ta'sir ko'rsata oladilar, bu esa uchrashuv qatnashchilari xotirasida uzoq vaqtgacha saqlanib qoladi. Yaxshi tashkil etilgan bundan uchrashuvlarning yoshlarga tarbiyaviy jihatdan ta'siri ham yuqori bo'ladi.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida kino, teatr va tasviriy san'atning tutgan roli.

Yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi muammolari respublikamiz matbuoti, radiotelevideniya, kino, teatr va tasviriy san'atlarining diqqat e'tiboridadir.

Kino - yoshlar o'rtasida eng ommaviy san'at turi bo'lib hisoblanadi. Sotsiologik ma'lumotlarga ko'ra mamlakatimiz yoshlarining 80%-kinotomoshabinlardir.

Xalqimizning o'tmishida O'zbekiston Respublikasi ozodligi, mustaqilligi uchun olib borgan kurashlarini badiiy va ma'naviy jihatdan tushunib yetish, xalqimiz taqdiridagi suronli yillarning buyuk sinovlari aks ettirilgan voqealarga chuqur nazar tashlash, ularning tarixiy rivojlanishidagi ahamiyatini, ozodlik kurashini olib borgan ajdodlarimizning ommaviy fidoiyliliklarining manbalarini falsafiy jihatdan mushohada qilish, - bu harbiy-vatanparvarlik mavzusidagi filmlarning bosh maqsadidir.

Bunday filmlar o'tkir syujetli, chuqur falsafiy ma'noga, shuningdek, sarguzasht voqealarga boy bo'lsa, ular yoshlar tarbiyasida eng samarali vositalar bo'lib qoladi.

Eng yaxshi harbiy kinofilmlarda jasurlik, qaxramonlik manbalarini badiiy jihatdan tadqiqot qilish, Vatanga bo'lgan muxabbat bilan ifodalanadi - bu ruhiy kalit hisoblanib, u shaxsning ichki dunyosidagi eng chuqur kechinmalarning anglashga imkon beradi. Harbiy-vatanparvarlik mavzusidagi filmlar, yoshlarning ma'naviy e'tiyojlariga to'la javob beradi, chunki ularda yoshlarga xos bo'lgan sarguzashtlarga intilish, hayotda o'zining munosib o'rnini egallash va fidoyilik namunalari hikoya qilinadi. Masalan, "AmirTemur", "Mendirman Jaloliddin", "General S.Raximov", "Jasur", "Ilxaq" va boshqa filmlar shular qatoridandir.

So'z bu yerda avvalom bor, o'quv yurtlari va o'quv dasturlarida va dasrdan tashqari ishlarda o'zining muhim o'rniga ega bo'lmagan estetik ta'lim va tarbiya xaqida bormoqda. Ana shu kamchiliklar oqibatida yoshlarning umumiy ma'naviy rivojlanishida sezilarli muammolar paydo bo'lmoqda. Ularning san'at, shuningdek,

kino san'ati sohasidagi bilimlar darajasi juda sayoz bo'lib, bu muammolar o'zining yechimini kutmoqda.

Teatr san'ati - nafis san'at turlaridan bo'lib, o'zining emotsional jihatlari bilan barkamol insonning shakllanishiga kata ta'sir ko'rsatadi.

Agar, o'quvchi yoki talaba teatrni san'at turi deb qabul qilishga tayyor bo'lsa, u holda uning kundalik san'at emasligi, uni har doim ham tomosha qila olmaslik, faqat teatr uchun xos bo'lgan emotsional ruh, samimiy vaziyat singari jihatlari bilan sezilmay qoladi.

Teatrda, adabiyotda ham, kino va boshqa san'at turlarida ham bo'lmagan vaziyat, ya'ni, teatr sahnasi va tomoshabinlar zalining, aktyor va tomoshabinning o'zaro jonli muloqoti, teatr tomoshasining butun ruhiy holati bilan boyitilgan jonkuyarlik tuyg'ulari bor.

Yosh tomoshabinlar har doim sahnada bo'lib o'tayotgan voqealarni chuqur ehtiros bilan qabul qiladilar. Ular ertak qaxramonlarining harakatlarini hayajon, qichqiriq va ogohlantirishlar bilan kuzatib boradilar.

Shu vaqtdan boshlab bolalar, noxaqlikning dushmani, qaxramonning esa faol yordamchisi bo'lishni o'rganadilar. Keyinroq, bu jon kuyinishlar ochiq namoyon bo'lmasada, tomoshabinlar sahnadagi voqealarning qatnashchilari bo'lib qoladilar. Tomoshabinlar zali rejissyor, aktyor va muallif spektaklning qanday ishtirokchilari bo'lsa, ular ham xuddi shunday ishtirokchilaridir. Hozirgi yoshlar ko'proq harbiy-vatanparvarlik mavzusidagi kitoblarni o'qimoqdalar, kino va teatrlarni tomosha qilmoqdalar. Bunday asarlarga bo'lgan qiziqish malum jihatdan, yoshlarning o'tkir syujetli sarguzashtlarni, yorqin va kuchli qaxramonlarni obrazini topishga bo'lgan istaklari bilan tushuntiriladi.

Harbiy-vatanparvarlik va harbiy-tarixiy mavzudagi spektakllar, teatr san'atining o'ziga xos bo'lgan ifoda vositalari yordamida, spektaklda namoyish qilinayotgan davrning, milliy-ozodlik xarakatining suronli yillari ruhiy holatini tomoshabinlar diqqatiga yetkazib beradi, yosh tomoshabinlarga o'zini tarixiy voqealarning bevosita qatnashchisi sifatida his qilishga imkon beradi. Shuning uchun hozirgi vaqtdagi qaxramonona-vatanparvarlik mavzusidagi spektakllar, tomoshabinlar diqqatiga qaratilgan ruhiy his-hayajonli murojaatdan boshlanadi. Spektaklning bunday boshlanishi, o'z dunyoqarashiga ega bo'lgan zamonaviy tomoshabinni qaxramonona o'tmishni chuqur xis qilishga, uni o'sha davr ruhiy holatiga kirishishiga yordam beradi.

Tasviriy sanat - yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida o'ziga xos san'at turi sifatida alohida o'rin egallaydi. Tasviriy san'atdagi rassomchilik, grafika va haykaltaroshlikdagi yaratilgan obrazlar inson xotirasida uzoq muddat saqlanib qoladi. Ular insonlarda, ayniqsa yoshlarda go'zallikka bo'lgan intilish va tuyg'ulari, olam sir-sanoatlariga to'g'ri munosabatda bo'lish sifatlarini shakllantirishga ko'mak beradi.

Tasviriy san'at yoshlar bilan Harbiy- vatanparvarlik mavzusidagi suhbatlar uchun boy materiallarga egadir, chunki Vatanimiz tarixidagi shonli voqealar,

xalqimiz va uning alohida vakillari tomonidan qilingan buyuk jasorat namunalari tasviriy sanatta o'z aksini topganlar. Yetuk xalq rassomlari Chingiz Axmarov, Ro'zi Choriev, Raxim Axmedov, Javlon Umarbekov singari ijodkorlarning yaratgan asarlari xalqimizning o'lmas jasorati, yaratuvchanlik mexnati va buyuk kelajakka ishonch tuyg'ulari aks etgan suratlar va kompozitsiyalarda o'z ifodasini topgan. Zamonamizning zabardast rassomi Alisher Aliqulovning "Samarqand darvozasi", "Amir Temurning To'xtamishxon ustidan qozonilgan g'alabasi" nomli mashhur kompozitsiyalari Temuriylar tarixi davlat muzeyi zallarini bezab turibdi va xalqimizning, yoshlarimizning ma'naviy dunyosini boyitish uchun xizmat qilmoqda.

Bu buyuk jasoratlarga bag'ishlanib arxitektura va me'morchilik yodgorliklar, haykallar qad rostlagan va ular keyingi avlod sanatkorlari uchun turli xil mavzudagi asarlar yaratish uchun imkon yaratgan.

Yoshlarda yuksak vatanparvarlik tuyg'ularini tarbiyalash uchun tasviriy sanatta asarlaridan foydalanilganda, ularda badiiy tasviriy sanatta namunalari, shuningdek, san'atkor o'z ruhiyatini, dunyoqarashini va voqealarga munosabatini insonlarga yetkazish uchun foydalanayotgan ifoda vositalarini mustaqil ravishda tahlil qilish malakalarini ham unutmaslik kerak.

O'qituvchi tasviriy sanatta asarlaridan foydalanib, talabalar bilan harbiy vatanparvarlik mavzusida suhbatlar o'tkazishda quyidagi maqsadlar sari intilishi kerak:

1. Talabalarda vatanparvarlik tuyg'ularini, vatan va xalq taqdiri uning ham taqdiri ekanligini anglash va uning himoyasiga shaylik hislarini uyg'otish;
2. Badiiy asarlar talabalar xotirasida uzoq vaqt mustahkam saqlanib qolinishiga erishish;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi Qonuni, T, 2017 y.
2. O'zbekiston Respublikasining Yoshlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalash Konsepsiyasi, T, 2018 y.
3. O'zbekiston Respublikasining Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'yicha Nizomi, T, 2018 y.
4. «Shunqorlar» harbiy-sport o'yinlarining Nizomi. T. 1999 y.
5. A.I.Ibragimov, X.X.Sultonov «Vatan tuyg'usi» T. 1996 y.
6. «Vatan ximoyasi-muqaddas burch» T. Harbiy nashriyot, 2000 y.
7. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligining «Vatanparvar» gazetasi.
8. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligining «O'zbekiston Qurolli Kuchlari jurnali» T.

9. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). VATANPARVARLIK TARBIYASIDA MUZEYLARNING MUXIM AHAMIYATI. THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY, 1(4), 166-168.

10. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUXIDA TARBIYALASHDA URUSH VA MEHNAT FAXRIYLARI BILAN TEMATIK KECHA VA UCHRASHUVLAR O 'TKAZISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI. SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH, 1(5), 123-125.

11. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUXIDA TARBIYALASHDA URUSH VA MEHNAT FAXRIYLARI BILAN TEMATIK KECHALAR VA UCHRASHUVLAR O 'TKAZISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI. PEDAGOG, 1(4), 1340-1342.

12. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). O'SIB KELAYOTGAN YOSH AVLODGA HARBIY TEKNIKA TO'GARAKLARINI TASHKILLASHTIRISH VA ULAR BILAN A'MALIYOTDA TADBIQ ETISH. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(10), 141-143.

13. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). O 'QUVCHILAR HARBIY VATANPARVARLIK TARBIYASINING ASOSIY VAZIFALARI VA YO'NALISHLARI, HARBIY VATANPARVARLIK TARBIYASIDAGI SAMARADORLIKKA ERISHISH YO'LLARI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 1(10), 186-189.

14. Xaydarali o'g'li, X. N., Komiljon o'g'li, Y. Q., Sardorbek No'monjon o'g, S., & Saydaliyevich, U. S. (2022). VATANPARVARLIK MAVZUSIDA NAZARIY KONFERENSIYALAR TAYYORLASH VA O 'TKAZISH. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS, 1(12), 107-111.

15. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). YOSHLAR ONGIDA MILLIY G'OYA VA MAFKURA TUSHUNCHALARI SHAKLLANTIRISH. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 1(4), 11-15.

16. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI O 'QUVCHI YOSHLARINI-O 'ZBEKISTON XALQI VA QUROLI KUCHLARINING JANGOVAR VA MEHNAT AN'ANALARI ASOSIDAGI HARBIY-VATANPARVARLIK TARBIYASI". INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 1(12), 393-395.

17. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). VATANPARVARLIK MAVZUSIDAGI MA'RUZA, REFERATLAR TAYYORLASH VA UNGA QO'YILGAN TALABLAR. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 395-398.

18. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUXIDA TARBIYALASHDA JANGOVAR BAYROQQA VA HARBIY QASAMYODGA SODIQLIK HISSINI UYG'OTISH. MODELS AND

METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH,
2(18), 355-357.

19. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). VATANPARVARLIK
MAVZUSIDA NAZARIY KONFERENSIYALARNI MAQSAD VA VAZIFALARI.
O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY
TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 1120-1121.